

Enflasyon Muhasebesinin Stoklar Üzerindeki Etkisi: BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Murat KATI¹

Öz

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde fiyatların genel seviyesinde meydana gelen artış birok kesimi olduğu gibi işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. İşletmelerin muhasebe politikaları, varlık ve kaynak yapısının etkilenmesi ile birlikte finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamaları ile enflasyona göre düzeltilmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ölçmek ve Borsa İstanbul'da (BİST) tekstil, giyim eşyası ve deri sektörü endeksinde yer alan işletmelerin stoklar hesaplarının yüksek enflasyondan kaynaklı olası enflasyon muhasebesi sistemine geçişte finansal tablolar üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma kapsamında tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe yer alan işletmelerin 2020-2022 dönemindeki finansal durum tabloları incelenmiştir. Çalışmada işletmelere ait finansal tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden temin edilerek, finansal durum tablolarındaki stoklar hesaplarından elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enflasyon muhasebesi uygulanması ile birlikte enflasyon düzeltme farklarının işletmelerin özkaynakları ve stoklar hesabı tutarlarında önemli düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon Muhasebesi, Mali Tablo Analizi, Stoklar.

The Effect of Inflation Accounting on Stocks: An Application on BIST Textile, Apparel and Leather Sector Enterprises

Abstract

In periods of high inflation, the increase in the general level of prices adversely affects businesses as well as many segments. As the accounting policies, asset and resource structure of enterprises are affected, financial statements should be adjusted for inflation with inflation accounting practices. The aim of the study is to measure the effects of inflation on the financial statements of enterprises and to examine the effect of inventories accounts of enterprises in the textile, clothing and leather sector index in Borsa Istanbul (BIST) on the financial statements in the transition to the possible inflation accounting system due to high inflation. Within the scope of the study, the financial statements of the enterprises in the textile, clothing and leather sector for the period 2020-2022 were analyzed. In the study, the financial statements of the enterprises were obtained from the Public Disclosure Platform (KAP) website and obtained from the inventories accounts in the financial statements. As a result of the study, it has been determined that the inflation adjustment differences of the enterprises operating in the textile, clothing and leather sector with the application of inflation accounting have a significant effect on the equity and inventories account amounts of the enterprises.

Keywords: Inflation Accounting, Financial Statement Analysis, Stocks.

¹ Dr, Dicle Kalkınma Ajansı, murattkati@gmail.com, 0000-0003-2335-3477

1. Giriş

Günümüz ekonomilerinde enflasyon sadece fiyatların artması olarak değil, aynı zamanda ekonomik sağlığın ve politikaların bir yansıması olarak da görülmektedir. Enflasyonun bir ekonominin istikrarı ve refahı üzerinde derin etkilere sahip olması sebebiyle ekonomistler ve politika yapımcılar başta olmak üzere ilgili kesimler tarafından enflasyonun nedenleri, boyutu ve etkilerini anlamak gerekmektedir.

Genel fiyat seviyesinin yükselmesi ile birlikte enflasyonun oluşması ekonominin gidişatını olumsuz yönde etkileyerek ekonomik sistem içerisindeki birimleri de doğrudan etkilemektedir. Enflasyonun oluşması ile birlikte işletmeler maliyetlerin artması, kar marjlarının daralması, satışların azalması, tüketicilerin satın alma gücünde meydana gelen azalma, rekabetin artması başta olmak üzere strateji ve planlamalarını etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır. Enflasyonun işletmeler üzerinde meydana getirdiği önemli etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Karapınar ve Eflatun, 2022:4):

- Hammadde ve mamul stok seviyelerinin artmasına sebebiyet verir.
- Alış ve satışlara ilişkin vadelerin kısalmasına neden olur.
- İşletme varlıkları içerisindeki parasal olmayan varlıklarının düzeyini artırır.
- Yabancı kaynakların kullanımını zorlaştırır.
- Aynı üretim seviyesinin korunmasına yönelik işletme sermayesine olan ihtiyacı artırır.
- Alacakların tahsilinde ve borçların ödenmesinde zorluklarla karşılaşılmasına neden olur.
- Üretim seviyesinin düşmesine sebep olarak işsizliği artırır.
- Yatırım düzeyini düşürür.
- Uzun dönemli planlama yapmayı zorlaştırır.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Enflasyon ile ilgili temel tanımlamalara ve enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerine yer verilen giriş bölümünün ardından ilk bölümde konuya ilişkin literatür araştırmasına yer verilmiştir. İkinci bölümde enflasyon muhasebesi kavramı ele alınarak, enflasyon muhasebesi kapsamında parasal ve parasal olmayan varlıklar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi başlığı altında araştırmanın amacı, yöntemi ve veri toplama aracı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin değerlendirmeler açıklanarak, sonuç bölümünde ise konuya ilişkin genel değerlendirmelere yapılarak, çözüm ve önerilere yer verilmiştir.

2. Literatür

Literatürde enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini ölçen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların genel olarak yüksek enflasyonlu dönemlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Yerel literatürde enflasyon muhasebesini konu olan çalışmalardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Özuluçan (2002) çalışmasında muhasebe meslek mensuplarının ofinansman yöntemleri ile enflasyon muhasebesi uygulamalarına yönelik görüşlerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda meslek mensuplarının birçoğu enflasyon dönemlerindeki ofinansman yöntemlerinin yeterli olmadığını, konunun önemi ve gerekliliğini ortaya koymak ve kamuoyu bilincinin artırılması adına enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik panel, konferans, seminer vb. etkinliklerin artırılması gerektiği tespit edilmiştir.

Erkuş (2005) çalışmasında enflasyon muhasebesi uygulamalarında amortisman incelenmiştir. Çalışma kapsamında amortisman uygulamalarında enflasyon muhasebesi öncesi ve sonrası vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler, kanunlar, tebliğ ve sirküler karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda enflasyon muhasebesi uygulamalarında amortisman tabi varlıklarda amortismanın farklı sektörlerde farklı oranlar kullanılarak uygulanması gerektiği tespit edilmiştir.

Özkan (2005) çalışmasında enflasyon muhasebesi uygulamalarının firmaların finansal yapıları üzerine etkilerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyon düzeltmesi sonrasında parasal olmayan kalemlerin daha olumlu etkilendiği, enflasyon düzeltmesi uygulamasının kısmi düzeltmeye nazaran daha anlamlı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Acar ve Tugay (2009) çalışmalarında enflasyon muhasebesi ve uygulamalarına yönelik hukuki düzenlemeler ile muhasebe meslek mensuplarının konuya yönelik yaklaşımları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda hukuki düzenlemelerin kapsamı ve meslek mensuplarının bilinç düzeyinin enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

Açık (2010) çalışmasında enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkileri, enflasyon muhasebesi yöntemleri ve bu konuda ülkemizde yapılan yasal düzenlemeleri incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyon muhasebesi uygulamasının dönemin enflasyonist koşulları gözetilerek düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Karapınar, Zaif ve Bayırlı (2012) çalışmalarında enflasyonun finansal oranlarına etkilerini incelemiştir. Çalışma kapsamında BİST’de yer alan 132 işletmenin 2001-2004 yıllarına ilişkin finansal tablolarını incelemiştir. Çalışmanın sonucunda parasal olmayan varlıkların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ile birlikte enflasyonun olumsuz etkilerinin üstesinden gelinebileceği tespit edilmiştir.

Keleş (2015) çalışmasında enflasyonun etkilerini gidermeye yönelik yöntemlerden fiyatlar genel seviyesi yöntemini kullanarak TMS 29 kapsamında finansal tabloların düzeltilmesini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda yüksek enflasyonlu dönemlerde fiyatlar genel seviyesi yöntemi kullanarak finansal tabloların düzeltilmesinin daha gerçekçi sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağı tespit edilmiştir.

Demir (2018) çalışmasında 5024 sayılı kanunun uygulanmasında enflasyon endeksi açısından yapılan sınırlamalar ve uygulama sorunları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyonun yükselme eğilimine girmesi ile birlikte enflasyon endeksine dayalı sınırlamaların ve uygulama koşullarının gözden geçirilerek yeniden ele alınması gerektiği tespit edilmiştir.

Kantar, Abar ve Öndeş (2021) çalışmalarında enflasyonun işletmelerin finansal oranlarına etkisini incelemiştir. Çalışma kapsamında BİST’de dokuma, giyim eşyası ve deri sektöründe yer alan işletmelerin 2013-2018 yıllarına ilişkin mali tabloları incelenerek finansal oranlar hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda enflasyonun finansal oranlar üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Arzova ve Şahin (2022) çalışmalarında enflasyon muhasebesini TMS 29 ve BOBİ FRS 25 standartları kapsamında incelemiştir. Çalışma kapsamında ilgili standartlar incelenerek enflasyon muhasebesine ilişkin örnek uygulamalar ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda standartların enflasyon muhasebesine ilişkin uygulama şartları, fiyat endeksinin belirlenmesi ve enflasyondan etkilenen finansal tablo kalemlerine ilişkin ilave uygulamalar gibi eksiklikleri bulunduğu tespit edilmiştir.

Doğan (2023) çalışmasında enflasyon giderici uygulamaların finansal raporlama standartları ve diğer yasal düzenlemeler bağlamında benzerlik ve farklılıklarını incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyona yönelik düzenlemelerin benzer hükümler içerdiği, fakat 5024 sayılı kanunda yer alan enflasyon muhasebesine ilişkin hükümlerin genellikle doğru vergi hesaplamalarına odaklandığı, diğer yasal düzenlemeler ve standartların ise finansal raporlamanın daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına yönelik hükümler içerdiği tespit edilmiştir.

Koçak, Kısakürek ve Babacan (2023) çalışmalarında enflasyonun işletmelerin performansını etkileyip etkilemediği incelemiştir. Çalışma kapsamında BİST’de işlem gören tekstil işletmelerinin 2021 yılı finansal tabloları incelenerek, TOPSIS yöntemi ile sıralamaya tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda enflasyon düzeltme işleminin işletmelerin performans sıralamalarını değiştirdiği tespit edilmiştir.

Yerel literatür gözden geçirildiğinde genel olarak çalışmaların genellikle enflasyon muhasebesine yönelik yöntemler, enflasyon muhasebesi uygulamalarının finansal tablolara etkisi ve enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler başlıkları altında yoğunlaştığı görülmektedir. Yerli literatürdeki çalışmalarda genellikle içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Yabancı literatürde enflasyon muhasebesini konu olan çalışmalardan bazıları ise aşağıda verilmiştir.

Jennings ve Maturana (2005) çalışmalarında Şili muhasebe standartları kapsamında parasal düzeltme işlemlerinin yatırımcılar açısından faydalarını incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyonist ortamda uygulanan parasal düzeltmenin yatırımcılar açısından faydalı bilgiler sağladığı tespit edilmiştir.

Chamisa (2007) çalışmasında yatırım analistlerinin enflasyon muhasebesinin TMS 29 standardına yönelik algılarını incelemiştir. Çalışmanın sonucunda yatırım analistlerinin hisse senedi yatırım kararları verirken hiperenflasyona göre düzeltilmiş finansal tabloları çok az kullandıkları veya kullanmadıkları ve bu bilgileri yararlı olarak algılamadıkları tespit edilmiştir.

Konchitchki (2011) çalışmasında enflasyon dönemlerindeki enflasyon kazançlarının firmaların finansal tabloları üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyon kazançlarının firmaların gelecekteki nakit akışlarının tahmin edilmesinde bilgilendirici olmasına rağmen, enflasyon kazançlarının firmaların gelecekteki nakit akışları üzerindeki etkilerini tam olarak yansıtmadığı, enflasyonun etkilerini belirlemede parasal ve parasal olmayan varlıkların tam olarak ayırt edilemediği tespit edilmiştir.

İlter (2012) çalışmasında yüksek enflasyonlu ekonomilerde enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini TMS 29 kapsamında incelemiştir. Çalışmanın sonucunda standardın uygulanmasına yönelik gerekli oranların daha düşük belirlenmesi ve ülkelere göre farklılık göstermesi gerektiği tespit edilmiştir. Wang vd. (2014) çalışmalarında enflasyon ve faaliyet döngüsünün nakit mevcudu üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyon ile nakit mevcudu arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu, fakat enflasyon belli bir seviyenin üzerine çıktığında ilişkinin tersine döndüğünü, enflasyon ile faaliyet döngüsü arasında da U şeklinde bir ilişki olduğu, bu ilişkinin de benzer şekilde enflasyon seviyesindeki değişikliklerden etkilendiği tespit edilmiştir.

Samaneh ve Seyyed (2017) çalışmalarında Tahran Borsası'nda işlem gören 77 şirketin 2003-2013 arasındaki finansal tabloları aracılığıyla enflasyon ile nakit mevcudları arasındaki ilişkinin varlığı ve yönünü incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyon ile nakit mevcudu arasında ters yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Frank (2019) çalışmasında yüksek enflasyonlu değişken ekonomilerde cari maliyet muhasebesi yönteminin değerlendirilmesi ve tarihi maliyet muhasebesinin şirketin finansal tabloları üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmanın sonucunda şirketlerin enflasyon dönemlerinde finansal durumlarının daha gerçekçi ve doğru tespit edilmesine olanak sağlaması açısından finansal tablolarını tarihi maliyet ve cari maliyet (gerçeğe uygun değer) yöntemleri ile hazırlamaları önerilmektedir.

Patjoshi (2020) çalışmasında Hindistan'daki 7 farklı sektörde yer alan 42 üretim işletmesinin finansal tabloları aracılığıyla enflasyonun finansal oranlar üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda enflasyonun likidite, karlılık ve faaliyet oranlarında önemli farklılıklara yol açtığı tespit edilmiştir.

Tamimi ve Orban (2020) çalışmalarında hiperenflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından finansal etkilerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda hiperenflasyon dönemlerindeki finansal tabloların yanıltıcı olduğu ve doğru karar almayı zorlaştırdığı, bu sebeple hiperenflasyondan etkilenen ekonomilerde hiperenflasyonun nedenleri ve nasıl yönetileceğine odaklanılması gerektiği tespit edilmiştir.

Yabancı literatür gözden geçirildiğinde genel olarak çalışmaların enflasyon muhasebesi yöntemlerinin finansal performans veya finansal tablolar üzerindeki etkileri, enflasyon muhasebesinin TMS 29 kapsamında değerlendirilmesi ile enflasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi başlıkları altında yoğunlaştığı görülmektedir. Yabancı literatürde yöntem olarak; içerik analizi, anket ve vaka analizleri sıklıkla kullanılmıştır.

3. Enflasyon ve Finansal Tablolara Etkileri

Ekonomi literatürüne göre enflasyon, bir ülkedeki genel fiyatlar düzeyinde izlenen hızlı ve sürekli artışlar olarak tanımlanmaktadır. Enflasyon ortamında mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyinin yükselmesi sonucunda satın alma gücü düşmektedir.

Enflasyonun meydana gelmesi toplumun birçok kesimini olduğu gibi şirketlerin finansal yapılarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Enflasyonist dönemlerde şirketlerin finansal tabloları herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmadığında gerçeği yansıtmamakta ve finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu yüzden enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde finansal tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir (Karapınar ve Eflatun, 2022: 4). Enflasyon muhasebesi uygulanmasının temel amacı finansal tablolarda yer alan kalemlerin raporlama tarihindeki paranın satın alma gücünde gösterilmesini sağlamaktır (Gökten vd., 2023: 722). Enflasyonist dönemlerde finansal tablolarda yapılması gereken düzeltme işleminde TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı hükümleri uygulanmaktadır. Standarda göre yüksek enflasyonun varlığı için herhangi bir oran tanımlanmamış olup, 2004 yılında ülkemizde uygulanan enflasyon muhasebesinde baz alınan son üç yılda Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) %100'ü aşması koşulu TMS 29 açısından yeterli olmamaktadır (Gökten vd., 2023: 722). Standarda göre aşağıda belirtilen durumların varlığı da gerekmektedir (TMS 29, Paragraf 3):

- Nüfusun çoğunluğunun varlıklarını yabancı para biriminde veya parasal olmayan varlıklarda buldurmayı tercih etmesi,
- Nüfusun çoğunluğunun parasal tutarları yabancı para biriminde fiyatlandırması ve dikkate alması,
- Kredili satışlar ve satın almalarındaki fiyatlarda vadeye bakılmaksızın kredi süresi boyunca satın alma gücünde ortaya çıkabilecek zararları karşılayabilecek şekilde belirlenmesi,

- Faiz oranları, ücretler ve fiyatların fiyat endeksine bağlı olması,
- Son üç yılın toplam enflasyon oranının %100'e yakın olması veya aşmasıdır.

Enflasyon muhasebesinin işletmeler tarafından uygulanabilmesi için öncelikle finansal tablolarda yer alan kalemlerin parasal ve parasal olmayan şeklinde sınıflandırılması gerekmektedir. Parasal ve parasal olmayan kalemlere ilişkin tanımlamalar TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardında belirlenmiştir. TMS 21'e göre parasal kalemler, elde tutulan para ile sabit ya da belirlenebilir bir tutarda para olarak alınabilecek ya da ödenecek varlık veya borçları ifade etmektedir. (TMS 21, Paragraf 8). Parasal olmayan kalemler ise, sabit ya da belirlenebilir tutarda para biriminin alınması hakkının bulunmaması durumudur (TMS 21, Paragraf 16). Parasal ve parasal olmayan kalemlerinin ayırımının yapılması ile birlikte enflasyon düzeltmesi kapsamında TMS 29'un ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir. TMS 29'a göre; "*parasal kalemler raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimine göre ifade edilmeleri sebebiyle düzeltilmezler. Parasal kalemler elde tutulan para ve para ile alınabilecek veya ödenecek kalemler olup, diğer tüm parasal olmayan aktif ve pasifler düzeltilir.*" şeklinde açıklanmaktadır (TMS 29, Paragraf 14). Buradan hareketle istisnalar hariç olmak üzere parasal kalemler enflasyon düzeltmesine tabi değilken, parasal olmayan kalemler fiyat endeksi kullanılarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada parasal olmayan kalemler arasında yer alan stoklar kaleminin enflasyon düzeltmesine tabi tutularak enflasyonun finansal tablolara etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

4. Yöntem

4.1. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ölçmek ve BİST'te tekstil, giyim eşyası ve deri sektörü endeksinde yer alan işletmelerin stoklar hesaplarının yüksek enflasyondan kaynaklı olası enflasyon muhasebesi sistemine geçişte finansal tablolar üzerindeki etkisini incelemektir.

4.2. Veri Toplama Aracı

Çalışma kapsamında BİST'te tekstil, giyim eşyası ve deri sektörü endeksinde yer alan işletmelerin 2020-2022 dönemindeki finansal durum tabloları incelenmiştir. Söz konusu yılların seçilme sebebi günümüze yakın bir tarih olması ve enflasyonun belirlenen tarih aralığında genel olarak yükseliş eğilimi içerisine girmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmada tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe yer alan 27 adet işletmenin finansal tablolarında yer alan stoklar hesapları incelenmiştir. Çalışmada işletmelere ait finansal tablolar KAP internet sitesinden temin edilerek, finansal durum tablolarındaki stoklar hesaplarından elde edilmiştir. Çalışmada yer alan işletmeler ve bu işletmelere ait kullanılan kısaltmalar aşağıda yer alan Tablo 1.'de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Kapsamında Yer Alan İşletmeler ve Kullanılan Kısaltmalar

İŞLETME ADI	KISALTMA
Akın Tekstil A.Ş.	İ1
Arsan Tekstil Tic. ve San. A.Ş.	İ2
Artemis Halı A.Ş.	İ3
Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş.	İ4
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.	İ5
Birlik Mensucat Tic. ve San. İşletmesi A.Ş.	İ6
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.	İ7
Dağı Giyim San. ve Tic. A.Ş.	İ8
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.Ş.	İ9
Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.	İ10

Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İ11
Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.	İ12
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.	İ13
İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.	İ14
Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İ15
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	İ17
Birlik Mensucat Tic. ve San. İşletmesi A.Ş.	İ17
Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş.	İ18
Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İ19
Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İ20
Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A.Ş.	İ21
Rubenis Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İ22
Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İ23
Sönmez Pamuklu San. A.Ş.	İ24
Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İ25
Yataş Yatak ve Yorgan San. ve Tic. A.Ş.	İ26
Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.	İ27

4.3. Verilerin Analizi

Çalışmada enflasyon muhasebesi sistemine ilişkin TMS-29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı hükümleri dikkate alınmıştır. Standart hükümleri doğrultusunda parasal olmayan kalemlere ilişkin enflasyon düzeltmelerinde, genel fiyat endeksindeki elde etme tarihinden raporlama dönemi sonuna kadar olan sürede gerçekleşen değişimin etkisinin yansıtılmasıyla belirlenir (TMS 29, Paragraf 15). Parasal olmayan kalemler arasında yer alan Stoklar hesabına ilişkin enflasyon düzeltmesi çalışmada ilgili işletmelerin KAP'dan alınan finansal durum tablolarında ve dipnotlarında stokların edinim maliyetlerinin yer almaması sebebiyle yıl sonundaki stoklar hesaplarının tutarları dikkate alınmıştır. Bu durum çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır.

5. Bulgular

Çalışma kapsamında yer alan işletmelerin finansal durum tablolarından elde edilen veriler doğrultusunda stoklar hesaplarının 2020-2022 dönemi tutarları aşağıda yer alan Tablo 2.'de verilmiştir.

Tablo 2. Çalışma Kapsamında Yer Alan İşletmelerin 2020-2022 Dönemi Stoklar Hesabı Tutarları

İŞLETME ADI	2020	2021	2022
İ1	97.007.552	156.284.955	391.398.190
İ2	48.893.907	70.089.301	174.622.449
İ3	115.805.080	191.403.608	237.057.409
İ4	48.881.379	67.755.675	103.410.197
İ5	19.286.766	28.901.965	18.762.841
İ6	69.933	79.281	1.192.811
İ7	187.405.220	378.430.709	729.605.203
İ8	61.889.449	117.204.891	225.596.861
İ9	12.501.281	34.324.274	53.165.385
İ10	145.517.135	154.909.802	163.022.348

İ11	0	8.925.205	711.013
İ12	36.357.068	55.941.102	276.349.315
İ13	60.667.056	141.820.105	226.631.521
İ14	163.808.068	331.068.617	473.355.713
İ15	84.288.243	202.925.627	247.145.450
İ17	1.225.312.596	2.988.780.250	5.497.271.981
İ17	19.201.393	35.078.066	52.170.565
İ18	25.084.103	105.967.597	269.769.122
İ19	501.630.684	683.151.692	1.706.234.192
İ20	12.725.848	21.143.196	45.599.053
İ21	97.436.197	128.654.456	206.735.136
İ22	23.801.411	150.928.901	265.671.726
İ23	75.218.900	148.387.885	269.319.962
İ24	11.950.659	21.266.977	39.387.436
İ25	115.955.542	384.001.846	615.013.630
İ26	356.378.721	668.116.135	1.264.075.661
İ27	108.997.736	150.811.947	270.682.881

Yukarıda yer alan Tablo 2.'de görüleceği üzere işletmelerin stoklar hesap tutarlarının 2020-2022 dönemleri arasında genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. 2020, 2021 ve 2022 yılı stoklar hesap tutarları incelendiğinde en yüksek stoklar hesabına sahip işletmenin İ17 (Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.), en düşük stoklar hesabına sahip işletmenin 2020 yılında İ11 (Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.), 2021 ve 2022 yıllarında ise İ6 (Birlik Mensucat Tic. ve San. İşletmesi A.Ş.) olduğu görülmektedir.

Çalışma kapsamında işletmelerin parasal olmayan bir varlık olan stoklar hesaplarına TMS 29 ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda genel fiyat düzeyi muhasebesine göre düzeltme işlemi uygulanmıştır. Finansal tabloların düzenlendiği tarihteki paranın satın alma gücüne göre düzenlenmesini ve hesap tutarlarının bu tarihteki parasal değerine göre düzeltilmesini esas alan genel fiyat düzeyi muhasebesine göre stoklar hesabının düzeltilmesinde düzeltme katsayısı kullanılması gerekmektedir. Düzeltme katsayısı ise enflasyon düzeltilmesine tabi tutulacak yıla ilişkin enflasyon oranının, bir önceki yılın enflasyon oranına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

Enflasyon oranlarının hesaplanmasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Deflatörü olmak üzere üç temel fiyat endeksi kullanılmaktadır (Özdurak, 2018: 178). Çalışmanın üretim işletmelerini kapsamakta olması ve enflasyon muhasebesine ilişkin düzeltme işlemlerinde 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinde belirtildiği üzere enflasyon düzeltilmesinde ÜFE'nin kullanılacağı belirtilmesi doğrultusunda çalışmada düzeltme katsayısının hesaplanmasında kullanılan enflasyon oranında ÜFE oranları baz alınmıştır. Ülkemizdeki enflasyon oranları aşağıda yer alan Tablo 3.'de gösterilmiştir.

Tablo 3. 2006-2022 Yıllarına İlişkin Enflasyon (ÜFE ve TÜFE) Oranları

YIL	Yİ-ÜFE	TÜFE
2006	11,58	9,65
2007	5,94	8,39
2008	8,11	10,06
2009	5,93	6,53
2010	8,87	6,40
2011	13,33	10,45
2012	2,45	6,16
2013	6,97	7,40

2014	6,36	8,17
2015	5,71	8,81
2016	9,94	8,53
2017	15,47	11,92
2018	33,64	20,30
2019	7,36	11,84
2020	25,15	14,60
2021	79,89	36,08
2022	97,72	64,27

Yukarıda yer alan Tablo 3.'de görüleceği üzere ülkemizdeki enflasyon oranları ÜFE baz alındığında özellikle 2018 yılı ve sonrasında önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Enflasyon oranları doğrultusunda çalışmada kullanılan düzeltme katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Düzeltilme Katsayısı = $97,72 / 79,89 = 1,22$ şeklindedir.

Çalışma kapsamında yer alan işletmelerin 2022 yılı stoklar hesaplarına ilişkin tutarları düzeltme katsayısına tabi tutulduğunda düzeltilmiş stoklar hesaplarına ilişkin tutarlar aşağıda yer alan Tablo 4.'de gösterildiği gibi olacaktır.

Tablo 4. Çalışma Kapsamında Yer Alan İşletmelerin Stoklar Hesap Tutarlarının Düzeltilmiş Görünümü

FİRMA ADI	Stoklar Hesabı Tutarları (2022)	Düzeltilme Katsayısı	Düzeltilmiş Stoklar Hesap Tutarları
İ1	391.398.190	1,22	477.505.792
İ2	174.622.449	1,22	213.039.388
İ3	237.057.409	1,22	289.210.039
İ4	103.410.197	1,22	126.160.440
İ5	18.762.841	1,22	22.890.666
İ6	1.192.811	1,22	1.455.229
İ7	729.605.203	1,22	890.118.348
İ8	225.596.861	1,22	275.228.170
İ9	53.165.385	1,22	64.861.770
İ10	163.022.348	1,22	198.887.265
İ11	711.013	1,22	867.436
İ12	276.349.315	1,22	337.146.164
İ13	226.631.521	1,22	276.490.456
İ14	473.355.713	1,22	577.493.970
İ15	247.145.450	1,22	301.517.449
İ17	5.497.271.981	1,22	6.706.671.817
İ17	52.170.565	1,22	63.648.089
İ18	269.769.122	1,22	329.118.329
İ19	1.706.234.192	1,22	2.081.605.714
İ20	45.599.053	1,22	55.630.845
İ21	206.735.136	1,22	252.216.866
İ22	265.671.726	1,22	324.119.506
İ23	269.319.962	1,22	328.570.354
İ24	39.387.436	1,22	48.052.672
İ25	615.013.630	1,22	750.316.629

İ26	1.264.075.661	1,22	1.542.172.306
İ27	270.682.881	1,22	330.233.115

Yukarıda yer alan Tablo 4.'de görüleceği üzere işletmelerin 2022 yılına ilişkin stoklar hesapları tutarları düzeltme katsayısına tabi tutularak düzeltilmiş stoklar hesapları tutarları tespit edilmiştir. Düzeltilmiş tutarlar ile 2022 yılına ait stoklar hesap tutarları arasındaki fark literatürde enflasyon düzeltme kazancı olarak tanımlanmakta olup, tekdüzen hesap planında 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı kullanılarak muhasebeleştirilerek mali tablolara yansıtılmalıdır.

Çalışma kapsamında yer alan işletmelerin stoklar hesapları tutarlarına uygulanan enflasyon düzeltmesi işletmelerin mali tablolarında yer alan özkaynaklar hesabını da önemli ölçüde etkilemektedir. İşletmelerin 2022 yılı finansal durum tablolarında yer alan özkaynak tutarları ile düzeltilmiş stoklar hesapları tutarları incelendiğinde yapılan enflasyon düzeltmesinin özkaynaklar üzerindeki oransal etkisi ise aşağıda yer alan Tablo 5.'de gösterilmiştir.

Tablo 5. Enflasyona Göre Düzeltilmiş Stoklar Hesabı Tutarlarının Özkaynaklara Etkisi

FİRMA ADI	Özkaynaklar (2022)	Düzeltilmiş Stoklar Hesap Tutarları (2022)	Özkaynaklara Yüzdesel Etkisi
İ1	1.301.423.556	477.505.792	36,7%
İ2	1.417.702.866	213.039.388	15,0%
İ3	272.076.839	289.210.039	106,3%
İ4	1.516.179.827	126.160.440	8,3%
İ5	362.580.819	22.890.666	6,3%
İ6	3.029.384	1.455.229	48,0%
İ7	1.948.572.056	890.118.348	45,7%
İ8	352.740.364	275.228.170	78,0%
İ9	137.555.773	64.861.770	47,2%
İ10	574.064.507	198.887.265	34,6%
İ11	45.326.193	867.436	1,9%
İ12	521.413.194	337.146.164	64,7%
İ13	618.762.049	276.490.456	44,7%
İ14	1.525.213.585	577.493.970	37,9%
İ15	263.626.440	301.517.449	114,4%
İ17	10.026.315.404	6.706.671.817	66,9%
İ17	330.751.621	63.648.089	19,2%
İ18	353.449.439	329.118.329	93,1%
İ19	3.964.480.654	2.081.605.714	52,5%
İ20	34.206.842	55.630.845	162,6%
İ21	207.662.569	252.216.866	121,5%
İ22	998.743.089	324.119.506	32,5%
İ23	864.026.285	328.570.354	38,0%
İ24	403.368.149	48.052.672	11,9%
İ25	1.578.218.510	750.316.629	47,5%
İ26	1.404.091.448	1.542.172.306	109,8%

İ27	365.645.520	330.233.115	90,3%
-----	-------------	-------------	-------

Yukarıda yer alan Tablo 5.'de görüleceği üzere enflasyon düzeltmesinin işletmelerin özkaynakları üzerindeki etkisi incelendiğinde en yüksek etkinin (%162,6) İ20 (Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş.) işletmesi, en düşük etkinin ise (%1,9) İ11 (Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.) işletmesinde meydana geldiği görülmektedir. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. açısından stoklar kalemindeki enflasyon düzeltmesinin özkaynakları en yüksek oranda etkilemesinin sebebi özkaynaklar hesabı tutarının düşük olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. işletmesi açısından stoklar kalemindeki enflasyon düzeltmesinin özkaynaklar üzerindeki sınırlı etkisi ise işletmenin stoklar hesabı tutarının düşük olmasından kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir.

6. Sonuç

Bu araştırmada, enflasyonun işletmelerin finansal tablolarına etkileri özelinde BİST'de listelenen tekstil, giyim ve deri sektörü işletmelerinin stoklar hesapları incelenmiştir. 2020-2022 yıllarını kapsayan süreçte, genel fiyat endekslerinde gözlemlenen yükselişin bu stoklar üzerindeki muhasebesel etkileri TMS-29 standardı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Araştırma sonuçları, yüksek enflasyon ortamında finansal tabloların enflasyon düzeltmesi yapılarak raporlanmasının önemini ortaya koymuştur. Enflasyon düzeltmesi yapılmayan finansal tablolar, işletmenin mali durumunu ve performansını yanıltıcı bir şekilde yansıtmakta, bu da yatırımcı ve diğer paydaşların karar alma süreçlerini olumsuz etkilemektedir. İncelenen işletmelerin stoklar hesapları üzerinde yapılan analiz, enflasyon muhasebesi uygulamalarının benimsenmesi durumunda, maliyetlerin daha gerçekçi bir şekilde ifade edildiğini göstermiştir.

Raporlama dönemleri boyunca stokların edinim maliyetlerinin ve stok değerlerinin enflasyon etkisine uygun olarak düzeltilmesi, işletmelerin varlık değerlerinin korunmasına ve daha doğru finansal planlama yapılabilmesine olanak tanımıştır. Araştırma sonucunda, enflasyon muhasebesi uygulamalarının, işletmelerin finansal raporlama kalitesini artırdığı ve işletme karlılığı üzerindeki olası çarpıtmaların önüne geçtiği belirlenmiştir.

Elde edilen verilerde, stokların edinim maliyetlerine dair bilgi eksikliği nedeniyle bazı sınırlamalar yaşanmıştır. Bu durum, enflasyon etkisinin tam olarak hesaplanmasını güçleştirmiş ve çalışmanın kapsamını sınırlandırmıştır. Ancak, yıl sonundaki stoklar hesaplarının değerleri üzerinden yapılan düzeltmeler bile işletmelerin finansal tabloları üzerindeki enflasyon etkisini belirgin bir şekilde göstermiştir.

Sonuç olarak, yüksek enflasyonun olduğu ekonomilerde enflasyon muhasebesi uygulamalarının önemi vurgulanmış, bu uygulamaların işletmenin finansal yapısını korumada ve doğru yatırım kararlarına temel teşkil etmede kritik bir rol oynadığı ortaya konmuştur. Dolayısıyla, TMS-29 standardının etkin kullanımı ve finansal raporlamanın doğru yapılması, işletmeler için finansal yapının sürdürülebilirliğine ve karar verme sürecine katkıda bulunacaktır.

Kaynaklar

- Acar, D. ve Tugay, O. (2005). Enflasyon düzeltmesi ve uygulama düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 26, 81-94, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35595/395288>.
- Açık, S. (2010). Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerini giderici bir tedbir olarak enflasyon muhasebesi ve Türkiye’deki yasal düzenlemeler. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(2), 345-360, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32019>.
- Arzova, B. ve Şahin, B. Ş. (2022). Yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama süreçleri ve enflasyon muhasebesinin finansal tablolara etkisi. *Mali Çözüm Dergisi*, 32(170), 13-31, <https://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/170malicozum/3.pdf>.
- Chamisa, E. (2007). The use and perceived usefulness of IAS 29 restated financial statements by Zimbabwean investment analysts. *South African Journal of Accounting Research*, 21(1), 57-79, <https://doi.org/10.1080/10291954.2007.11435126>
- Demir, Ö. (2018). 5024 sayılı kanunun uygulanmasında enflasyon endeksi ve uygulama sorunlarına bakış. *Social Sciences*, 13(2), 42-53, <http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2018.13.2.3C0171>
- Doğan, Ö. (2023). Enflasyon muhasebesi ile ilgili yasal düzenlemelerin finansal raporlama çerçeveleri kapsamında karşılaştırmalı değerlendirilmesi. *Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 4(2), 190-209, <https://dergipark.org.tr/en/pub/mtuiyb/issue/80410/1358487>.
- Erkuş, H. (2005). Enflasyon muhasebesi düzenlemelerinden sonra tüm yönleriyle amortisman uygulamaları. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 27, 188-202, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/425936>.
- Frank, E. O. (2019). A comparative analysis of inflation-adjusted and historical cost accounting information: implications for the value relevance of corporate reports. *Trends Economics and Management*, 33(1), 35-50, <http://dx.doi.org/10.13164/trends.2019.33.35>
- Gökten, S. vd. (2023). Stoklar ve enflasyon muhasebesi uygulaması: bist30 imalat işletmeleri üzerine bir değerlendirme. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 15(1), 718-731, <https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1614>
- İlter, C. (2012). Exploring the effects of inflation on financial statements through ratio analysis. *SSRN*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2186707.
- Jennings, R. ve Maturana, G. (2005). The usefulness of chilean inflation accounting. *Revista Abante*, 8(1), 85-118.
- Kantar, M., Abar, H. ve Öndeş, T. (2021) Enflasyonun işletmelerin finansal oranlarına etkisi: BİST imalat sektöründe bir uygulama. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (90), 1-18, <https://doi.org/10.25095/mufad.856384>
- Karapınar, A. ve Eflatun, A. O. (2022). *TMS-BOBİ FRS İlkelerine Göre Enflasyon Muhasebesi Gerçek Uygulama Örnekleriyle*. Gazi Kitabevi.
- Karapınar, A., Zaif, F. ve Bayırlı, R. (2012). Impact of inflation accounting application on key financial ratios. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 44-57, <https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/59/56>.
- Keleş, D. (2015). TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardı çerçevesinde finansal tabloların düzeltilmesi ve finansal analiz sonuçları üzerine etkileri. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(3), 31-52, <https://doi.org/10.12780/uusbd.38638>
- Koçak, H., Kısakürek, M. M., ve Babacan, A. (2023). Enflasyon düzeltme işlemlerinin işletme performansına etkisi: BİST’te bir uygulama. *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, 58(2), <https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2059>
- Konchitchki, Y. (2011). Inflation and nominal financial reporting: implications for performance and stocks prices. *The Accounting Review*, 86(3), 1045-1085, <https://doi.org/10.2308/accr.00000044>
- Özdurak, T. S. (2018). *Hysteresis Makro İktisat*. İkinci Sayfa Yayınları.
- Özkan, T. (2005). Enflasyon muhasebesi uygulamasının firmaların finansal yapıları üzerine etkileri. *Muhasebe ve Denetim Bakış Dergisi*, 15, 49-72, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1869587>.

Katı, M. (2024). Enflasyon Muhasebesinin Stoklar Üzerindeki Etkisi: BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. 4 Eylül Akademi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.1-12.

Özulucan, A. (2002). Enflasyonun muhasebe verileri üzerindeki etkisinin giderilmesinde kullanılan otofinansman yöntemleri ve enflasyon yöntemleri üzerine bir araştırma. *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi*, 57(4), 127-152, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/36204>.

Patjoshi, P. K. (2020). Impact of inflation on major financial ratios. *Indian Journal of Natural Sciences*. 10(60), 23024-23035, https://www.researchgate.net/profile/Pramod-Patjoshi/publication/354402418_Impact_of_Inflation_on_Major_Financial_Ratios/links/613712ae0360302a0084424d/Impact-of-Inflation-on-Major-Financial-Ratios.pdf.

Samaneh, F. ve Seyyed, A. H. (2017). The effects of inflation and operating cycle on cash holdings (liquidity) of listed companies in tehran stock exchange. *Asian Economic and Financial Review*, 7(1), 43-51,

https://www.researchgate.net/publication/315309857_The_Effects_of_Inflation_and_Operating_Cycle_on_Cash_Holdings_Liquidity_of_Listed_Companies_in_Tehran_Stock_Exchange.

Tamimi, O. ve Orban, I. (2020). Hiperinflation and its impact on the financial results. *Intellectual Economics*, 14(2), 5-16, <https://doi.org/10.13165/IE-20-14-2-01>

Wang, Y. vd. (2014). Inflation, operating cycle, and cash holdings. *China Journal of Accounting Research*, 7(4), 263-276, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309113000269>.

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri, https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS_TFRS_Setleri/2022/Kirmizi_Kitap/tms/TMS%2021.pdf.

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama, https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS_TFRS_Setleri/2022/Kirmizi_Kitap/tms/TMS%2029.pdf.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Resmi Gazete, <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf>.